

УДК 343.42

Олішевський Олександр Володимирович –

кандидат юридичних наук
старший викладач кафедри кримінального права і кримінології факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ

Oleksandr V. Olisheskyi –

candidate of juridical sciences,
senior lecturer of the department of criminal law and criminology,
Kharkiv National University of Internal Affairs
(27 Lva Landau pr., Kharkiv, Ukraine)

Інформація, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації в контексті ст. 300 КК України

У статті розглянуто поняття релігійної нетерпимості та дискримінації. Інформацію, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації визначено через відомості про безпосередньо вчинення, заклик, прохання, умовляння, пораду, доручення, вказівку або наказ вчинити незаконне діяння по відношенню до представника (представників) певної релігії, глумління, наклеп або нецензурну лайку щодо них (самого вірування, його елементів), а також інші обмеження прав і свобод людини без виправдувального контексту.

Ключові слова: пропаганда, релігійна нетерпимість, релігійна дискримінації, інформація, злочин.

В статье рассмотрено понятие религиозной нетерпимости и дискриминации. Информацию, которая содержит пропаганду религиозной нетерпимости и дискриминации определено через сведения о непосредственно совершении, призыве, просьбе, уговоре, совете, поручении, указании или приказе совершить незаконное деяние по отношению к представителю (представителям) определенной религии, глумлению, клевете или нецензурной брани касательно их (самого верования, его элементов), а также другие ограничения прав и свобод человека без оправдательного контекста.

Ключевые слова: пропаганда, религиозная нетерпимость, религиозная дискриминации, информация, преступление.

O. V. Olisheskyi Information Containing the Promotion of Religious Intolerance and Discrimination in the Context of Art. 300 of the Criminal Code of Ukraine

The article deals with the concept of religious intolerance and discrimination. Information containing the promotion of religious intolerance and discrimination is determined by information about directly committing, calling, asking, persuading, advising, instructing, instructing, or ordering to commit an illegal act against a representative (representatives) of a particular religion, mockery, defamation, or profanity against them (the belief itself, its elements), and other restrictions on human rights and freedoms without justifying context. The latter should mean educational, scientific, law enforcement or other socially useful purpose. It is important that in such information relevant offenses appear to be correct and deserving of behavior. Unlawful acts in this context should be understood to mean: beating, torture, suicide, death, genocide, destruction, damage or illegal detention of religious buildings, religious sites, enterprises, institutions, organizations, dwellings and property damage, imprisonment, wrongful infringement of the right to freedom of world view (worship or worship in connection with religion hold or hold special places for that purpose; establish and maintain appropriate charitable or humanitarian institutions; produce, acquire and use to the extent necessary items and materials related to religious observances or customs or beliefs; to write, publish and distribute relevant publications in the field; teach religions or beliefs in places appropriate for this purpose; seek solicitations and contributions from individuals and organizations voluntary financial and others and donations; to prepare, appoint, elect or appoint by succession the respective leaders according to the needs and norms of a particular religion or belief; observe rest days and celebrate religious holidays, and perform rituals in accordance with the prescriptions of one's

religion or belief; establish and maintain links in the religious and belief fields with individuals and communities nationally and internationally) or other rights.

Keywords: *propaganda, religious intolerance, religious discrimination, information, crime.*

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 3 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», кожному громадянину в Україні гарантується право на свободу совісті. Це право включає свободу мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором і свободу одноособово чи разом з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, відправляти релігійні культи, відкрито виражати і вільно поширювати свої релігійні або атеїстичні переконання [1]. Проте, правоохоронними органами та правозахисними організаціями сьогодні констатується ряд порушень даного права.

В результаті системного моніторингу Міністерством культури України було встановлено, що у релігійній складовій держави є наявність наступних проблем: деструктивних та провокативних проявів у діяльності окремих релігійних організацій; фактів нетолерантного ставлення до представників інших віросповідань; фактів сепаратистського та колабораціоністського характеру з боку деяких представників релігійних організацій; суттєвого загострення конфронтаційної та колабораціоністської риторики в офіційно оприлюднених публікаціях та повідомленнях представників окремих релігійних організацій, що діють в Україні; системних порушень основоположних прав і свобод людини, а саме – злочинів на ґрунті ненависті з мотивів упередженого ставлення за релігійною ознакою (релігійних переконань) на тимчасово непідконтрольних українській владі територіях (ОРДЛО і АРК) тощо [2]. Як бачимо, однією із складових частин цієї ситуації є проблема пропаганди релігійної нетерпимості та дискримінації.

У ст. 300 КК України передбачена відповідальність за ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію [3]. Статистичні дані Департаменту інформаційних технологій МВС України свідчать про реєстрацію невеликої частки досліджуваної категорії злочинів (декілька сотень щорічно), але

це не відображає дійсної картини їх вчинення. Складність розслідування такого виду проваджень пов'язана із відсутністю чіткого розуміння, яку саме інформацію слід розглядати пропагандою релігійної нетерпимості та дискримінації.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам різних форм нетерпимості та дискримінації присвячено дослідження багатьох науковців, серед яких: Ю. М. Антонян, М. М. Бабаєв, Я. І. Гілінський, В. О. Глушков, В. В. Голіна, І. М. Даньшин, В. М. Дрьомін, В. П. Ємельянов, Б. Є. Захаров, А. Ф. Зелінський, А. Ф. Істомін, В. С. Комісаров, О. М. Костенко, О. М. Литвинов, Д. А. Лопаткін, О. А. Мартиненко, В. М. Панькевич, В. О. Туляков, Н. Ю. Цвіркун та ін.

Невирішені раніше проблеми. Недостатньо розробленими залишаються питання визначення, які саме відомості та дані відносяться до інформації, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації.

Метою статті є намагання усунути вказаний пробіл.

Виклад основного матеріалу. Спочатку коротко розглянемо ключові категорії даної теми. Віротерпимість – це моральна якість особистості, що виражається як терпиме і шанобливе ставлення людини однієї віри до людей інших віросповідань, дозволених законом даної держави. Віротерпимість – це визнання державою права кожної людини мати свою віру, ходити до своєї церкви, тобто свободи віросповідання, і також толерантне ставлення вір і церков між собою, їх готовність до взаємодії [4]. Протилежним до цього і тим, що становить собою соціальну шкоду є релігійна нетерпимість. Це нетерпимість, мотивована чиймись особистими релігійними переконаннями чи практикою, або ж особистою нетерпимістю до інших релігійних вірувань чи практик як таких. Вона проявляється як на культурному рівні, так і як частина догми певних атеїстичних, релігійних та секулярних груп. Просте твердження від імені релігії, що її власна система вірувань та практики є правильними, а будь-які інші вірування, що

суперечать їй, є неправильними, не являє собою релігійну нетерпимість [5].

Дискримінація – загальноправове поняття, яке являє собою обмеження прав держави, юридичних або фізичних осіб (у порівнянні з іншими державами, юридичними чи фізичними особами) [6, с. 67]. Дискримінація (від лат. *discriminatio* – розрізняю, розділяю) – 1) обмеження або позбавлення прав певної категорії громадян за расовою чи національною належністю, політичними і релігійними переконаннями, статтю тощо; 2) у міжнародних відносинах – створення умов, що ставлять якусь державу (групу держав) у гірше становище порівняно з іншими державами [7, с. 159]. Відповідно до п. 2 ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», дискримінація – ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [8].

Отже, релігійна дискримінація – це будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага з метою знищення або применшення визнання людини чи групи за релігійною ознакою при використанні чи здійсненні прав, свобод та інтересів людини у будь-якій сфері суспільного життя. Вона є поняттям оціночним і, відповідно, життєві ситуації, які виникають з цього приводу теж віддаються на розсуд суддям. Але винятком із загального правила слід вважати дискримінацію за ознаками релігії у випадку необхідності збереження життя або здоров'я певної людини чи групи.

Розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті полягає у розповсюдженні будь-яких ідей і поглядів, що підривають довіру і повагу до певної національності, раси або релігійного віросповідання, а також викликають зневагу або

почуття ненависті до традицій, культури, способу життя, релігійних обрядів громадян певної національності або раси тощо; поширення різноманітних закликів, вигадувач, що формують у людей почуття озлобленості, відчуження і викликають національну ворожнечу або розбрат. Висловлювані ідеї та погляди мають загальний характер і можуть стосуватися або не стосуватися конкретної особи. При цьому не має значення, чи відповідають дійсності особливості, які приписуються тій чи іншій нації. Головна спрямованість учинених діянь – посіяти між людьми різних національностей, рас, релігійних конфесій взаємну недовіру, відчуження, підозрілість, що переходять у стійку ворожність [9, с. 29]. Таким чином, науковці звертають увагу, що ціллю розповсюдженні ідей і поглядів релігійної ворожнечі є формування зневаги або почуттів ненависті до представників чи самої релігії.

Системний аналіз документів міжнародних інституцій та практики Європейського суду з прав людини щодо мови ненависті дає підстави Анн Вебер виділити такі ознаки, за якими певні висловлювання, публікації, дії тощо можуть вважатися такими, що містять мову ненависті:

– висловлювання або пропаганда, які можуть спричинити або спричинили акт агресії чи серйозні та навмисні порушення громадського порядку і містять заклики до ненависті, дискримінації та насильства щодо особи або групи осіб;

– пропаганда національної, расової або релігійної ненависті, в якій міститься заклик до дискримінації, ворожого ставлення або насильства, незалежно від того, чи стосується мета такої пропаганди певної країни, погрози і насильство на расовому ґрунті тягнуть за собою інші подібні вчинки і створюють атмосферу ворожнечі;

– висловлювання, що підбурюють до насильства, ненависті або дискримінації, у тому числі публічне підбурювання до насильства чи ненависті з расистських або ксенофобних мотивів, або інші види расистської або ксенофобної поведінки, які можуть завдати суттєвої шкоди певним особам або групам осіб;

– висловлювання, що містять публічні образи і наклепи чи погрози певній особі або групі осіб на підставі їх расової належності,

кольору шкіри, мови, релігії, національності або національного чи етнічного походження;

– публічна пропаганда расистської ідеології або публічне заперечення з расистськими намірами геноциду, нацистського Голокосту, злочинів проти людства чи воєнних злочинів, зокрема публічне виправдання з расистськими або ксенофобними намірами злочинів геноциду, злочинів проти людства і воєнних злочинів (згідно з формулюваннями, що містяться у статтях 6, 7, 8 статуту Міжнародного кримінального суду), що, зокрема, може спричинити порушення громадського спокою;

– пропаганда війни або пропаганда національної, расової або релігійної ненависті, яка закликає до дискримінації, ворожого ставлення або насильства;

– провокаційні зображення об'єктів релігійного поклоніння;

– висловлювання, які зачіпають, ображають, шокують або провокують віруючих, наприклад, у випадках з лайливими висловлюваннями щодо пророка ісламу віруючі можуть цілком обґрунтовано вважати себе об'єктами безпідставних і образливих нападок, які здійснюються через критику релігійних доктрин [10, с. 19-51].

Зазначене вище слід доповнити думками науковців про те, що перш ніж прийняти рішення щодо наявності мови ненависті, до уваги беруться декілька чинників у взаємозв'язку. Так, щоб визначити наявність у певному висловлюванні елемента «мови ненависті», необхідно встановити мету, яку переслідував заявник, а також зміст і контекст, в якому було поширено висловлювання. Зокрема, встановлюється, чи мав заявник на меті пропагувати расистські думки та ідеї, використовуючи «мову ненависті», або ж він намагався поінформувати громадськість з приводу питання, яке було суспільно значимим. При цьому слід розрізняти констатацію факту, який можна довести, і оціночне судження, яке неможливо довести, але яке має ґрунтуватися на достатньому фактичному матеріалі. До уваги береться також можливий вплив висловлювання, зокрема, звертається увага на форму, в якій було здійснено вираження поглядів, засоби поширення такого вираження поглядів, контекст, в якому відбувається це поширення, а також враховується засіб, завдяки якому відбулось його

поширення (друковані чи електронні ЗМІ або художні твори) [9, с. 31].

Від загального перейдемо до вузького, а саме до розуміння релігійної нетерпимості та дискримінації в контексті ст. 300 КК України. Твори, що пропагують культ насильства і жорстокості або расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію характеризуються такими ознаками:

1) фізична – вони становлять матеріальний предмет, тобто матеріалізовані у формі писаних чи відповідно розмножених (надрукованих) текстів, фільмів, магнітофонних записів, комп'ютерних програм на носіях інформації;

2) соціальна – їхній зміст полягає у демонстрації: а) актів насильства і жорстокості (в таких творах головну частину сюжету становлять сцени та епізоди з проявами садизму, тортур, катування, смакуванням страждань жертви, безжальності тощо); б) расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Йдеться про поведінку, яка вказує на відсутність терплячого і, якщо не доброзичливого, то принаймні нейтрального ставлення до людей, їхніх звичаїв, традицій, обрядів тощо з врахуванням раси, національності, належності до певної релігійної конфесії, передбачає прийнятність і доцільність застосування обмеження або позбавлення прав певних категорій громадян залежно від вказаних ознак (демонстрація утисків, приниження, образ відповідних осіб чи груп людей, глум над їх звичаями, побутом, зовнішнім виглядом, моральними та іншими подібними цінностями певної раси, нації, релігії). Причому відповідні твори повинні одночасно пропагувати і нетерпимість, і дискримінацію за вказаними ознаками;

3) юридична – призначаються для пропаганди культу насильства і жорстокості, расової, національної чи релігійної нетерпимості та дискримінації. Це означає, що відповідні прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування, поширення. Оскільки пропаганда передбачає поширення і роз'яснення певних положень серед широких верств, то предметом цього злочину є лише твори, призначені для збуту або розповсюдження, а не для власного використання. Звідси випливає, що такі твори не

мають іншого призначення – наукового, історичного тощо. Не можуть, наприклад, визнаватися предметом цього злочину дані оперативних зйомок, які провадяться працівниками правоохоронних органів [11]. Для даної роботи значний інтерес представляють собою дві останні ознаки, а саме: зміст творів (демонстрація утисків, приниження, образ відповідних осіб чи груп людей, глум над їх звичаями, побутом, зовнішнім виглядом, моральними та іншими подібними цінностями) та їх призначення (відповідні прояви не засуджуються, а видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування).

В даній роботі при визначені інформації вважаємо за необхідне виходити із основних світоглядних прав. Відповідно до ст. 6 Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації на підставі релігії чи переконань, права на свободу думки, релігії та переконань включають в себе: а) здійснювати культ чи збиратися у зв'язку з релігією або переконаннями та утримувати особливі місця з цією метою; б) засновувати й утримувати відповідні благодійні або гуманітарні інституції; в) виготовляти, набувати й використовувати у відповідному обсязі, необхідні предмети та матеріали, пов'язані з релігійними обрядами або звичаями чи переконаннями; г) писати, видавати й розповсюджувати відповідні публікації в цій сфері; д) навчати релігії або переконань у місцях, що підходять для цієї мети; е) клопотатися про отримання і отримувати від конкретних осіб та організацій добровільні фінансові та інші пожертви; є) готувати, призначати, обирати або визначати по спадковості відповідних керівників згідно з потребами та нормами тієї чи іншої релігії чи переконань; ж) дотримуватися днів відпочинку й відзначати релігійні свята, а також відправляти обряди відповідно до приписів своєї релігії чи переконань; з) встановлювати й підтримувати зв'язки у сфері релігії та переконань з окремими особами та громадами на національному та міжнародному рівнях [12].

Висновки. Інформація, що містить пропаганду релігійної нетерпимості та дискримінації – це відомості про безпосередньо вчинення, заклик, прохання, умовляння, пораду, доручення, вказівку або наказ вчинити незаконне діяння по відношенню до представника

(представників) певної релігії, глумління, наклеп або нецензурну лайку щодо них (самого вірування, його елементів), а також інші обмеження прав і свобод людини без виправдувального контексту. Під останнім варто розуміти освітню, наукову, правоохоронну чи іншу соціально корисну мету. Важливо, що в такій інформації відповідні правопорушення видаються за поведінку правильну і таку, яка заслуговує на наслідування. Під вчиненням незаконних діянь у даному визначені слід розуміти: завдання побоїв, тілесних ушкоджень, катування, доведення до самогубства, заповідання смерті, геноцид, знищення, пошкодження або незаконне утримання релігійних споруд, культових будинків, релігійних святинь, майна, підприємств, установ, організацій, житлових будинків та матеріальних збитків, позбавлення волі, честі та гідності осіб, неправомірного порушення прав на свободу світогляду (здійснювати культ чи збиратися у зв'язку з релігією або переконаннями та утримувати особливі місця з цією метою; засновувати й утримувати відповідні благодійні або гуманітарні інституції; виготовляти, набувати й використовувати у відповідному обсязі, необхідні предмети та матеріали, пов'язані з релігійними обрядами або звичаями чи переконаннями; писати, видавати й розповсюджувати відповідні публікації в цій сфері; навчати релігії або переконань у місцях, що підходять для цієї мети; клопотатися про отримання і отримувати від конкретних осіб та організацій добровільні фінансові та інші пожертви; готувати, призначати, обирати або визначати по спадковості відповідних керівників згідно з потребами та нормами тієї чи іншої релігії чи переконань; дотримуватися днів відпочинку й відзначати релігійні свята, а також відправляти обряди відповідно до приписів своєї релігії чи переконань; встановлювати й підтримувати зв'язки у сфері релігії та переконань з окремими особами та громадами на національному та міжнародному рівнях) або інших прав (на охорону здоров'я, освіту, працю, розвиток національних культурних традицій, свободу пересування, підприємницьку діяльність, участь в управлінні державними справами, судовий захист, створення навчальних закладів, здійснення виборчого права чи права брати участь у референдумі, недоторканість

житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тощо).

Список використаних джерел:

1. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23.04.1991 року № 987-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12> (дата звернення: 10.04.2020).
2. Релігієзнавча експертиза. *Центр релігійної безпеки / Церкваріум*. URL: <https://cerkvarium.org/dokumenty/natsionalni/religieznavcha-ekspertiza> (дата звернення: 10.04.2020).
3. Кримінальний кодекс України: закон України від 05.04.2001 року № 2341-ІІІ. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (дата звернення: 10.04.2020).
4. Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога). *Академик*. URL: https://spiritual_culture.academic.ru/388 (дата звернення: 10.04.2020).
5. Релігійна нетерпимість. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C (дата звернення: 10.04.2020).
6. Иванов А. А. Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия. М.: Экзамен, 2007. 510 с.
7. Правознавство: словник термінів: навч. посіб. / за ред. В. Г. Гончаренка. К.: Юрисконсулт, КНТ. 2007. 636 с.
8. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 року № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17> (дата звернення: 10.04.2020).
9. Методичні рекомендації з протидії проявам нетерпимості (ксерофобії) для прокурорів та слідчих прокуратури, представників силових структур, неурядових організацій / за заг. ред. Ю. Тищенко. Сімферополь: [Агентство "Україна"], 2011. 48 с.
10. Вебер, Анн. Навчальний посібник з проблематики «мови ненависті» / пер. з англ. Східноєвропейського інституту розвитку; за заг. ред. Павліченка О. М. К.: Тютюкін, 2010. 96 с.
11. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар кримінального кодексу України. 2010. *Jurisprudence.Club*. URL: <https://jurisprudence.club/ugolovnoe-pravo-uchebnik/stattya-300-vvezennya-vigotovlennya-abo.html> (дата звернення: 10.04.2020).
12. Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений. Резолюция 36/55 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 ноября 1981 г. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_284 (дата звернення: 10.04.2020).

References:

1. Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii: Zakon Ukrainy vid 23.04.1991 roku № 987-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/987-12> (data zvernennia: 10.04.2020).
2. Relihiieznavcha ekspertyza. Tsentr relihiinoi bezpeky / Tserkvarium. URL: <https://cerkvarium.org/dokumenty/natsionalni/religieznavcha-ekspertiza> (data zvernennia: 10.04.2020).
3. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 05.04.2001 roku № 2341-III. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (data zvernennia: 10.04.2020).
4. Osnovi dukhovnoi kulturi (entsyklopedycheskyi slovar pedahoha). Akademyk. URL: https://spiritual_culture.academic.ru/388 (data zvernennia: 10.04.2020).
5. Relihiina neterpymist. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C (data zvernennia: 10.04.2020).

6. Yvanov A. A. Spravochnyk po teoryi hosudarstva y prava: osnovnie katehoryy y poniatyia. M.: Ekzamen, 2007. 510 s.
7. Pravoznavstvo: slovnyk terminiv: navch. posib. / za red. V. H. Honcharenka. K.: Yuryskonsult, KNT. 2007. 636 s.
8. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 roku № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17> (data zvernennia: 10.04.2020).
9. Methodychni rekomendatsii z protydii proiavam neterpymosti (ksenofobii) dlia prokuroriv ta slidchykh prokuratury, predstavnykiv sylovykh struktur, neuriadovykh orhanizatsii / za zah. red. Yu. Tyshchenko. Simferopol: [Ahentstvo "Ukraina"], 2011. 48 s.
10. Veber, Ann. Navchalnyi posibnyk z problematyky “movy nenavysti” / per. z anhl. Skhidnoievropeiskoho instytutu rozvytku; za zah. red. Pavlichenka O. M. K.: Tiutiukin, 2010. 96 s.
11. Melnyk M. I., Khavroniuk M. I. Naukovo-praktychnyi komentar kryminalnoho kodeksu Ukrainy. 2010. *Jurisprudence.Club*. URL: <https://jurisprudence.club/ugolovnoe-pravo-uchebnik/stattya-300-vvezennya-vigotovlennya-abo.html> (data zvernennia: 10.04.2020).
12. Deklaratsiia o lykvydatsyy vsekh form neterpymosti y dyskrymynatsyy na osnove relyhyy yly ubezhdenni. Rezoliutsiia 36/55 Heneralnoi Assambley OON ot 25 noiabria 1981 h. URL: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_284 (data zvernennia: 10.04.2020).